

PODACI O RADUPrimljen: 04.03.2025.
Dostavljen na recenziju: 24.3.2025.
Prihvaćen: 22.05.2025.
Dostupan: 11.7.2025.PAPER INFOReceived: 3/4/2025
Sent to revision: 3/24/2025
Accepted: 5/22/2025
Available: 7/11/2025**INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KAO POKRETAČI PROMJENA U
JAVNOJ UPRAVI****INFORMATION TECHNOLOGIES AS DRIVERS OF CHANGES IN
PUBLIC ADMINISTRATION****Azra Karibašić¹**Ekonomski fakultet Brčko (student II ciklusa), Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
Bosna i Hercegovina**Lidija Mitrašević²**

Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina

APSTRAKT

U eri u kojoj informacione tehnologije prožimaju svaki aspekt našeg života, njihov potencijal da djeluju kao katalizatori organizacijskih promjena moćniji je nego ikad prije. Spoj inovacija s tradicionalnim poslovnim procesima otvorio je put za intenzivnu transformaciju načina na koji organizacije posluju, komuniciraju i isporučuju vrijednost. Predmet istraživanja ovog rada je razmatranje uticaja informacionih tehnologija na poticanje i upravljanje promjenama unutar javne uprave, sa fokusom na ključnu ulogu strategija digitalne transformacije i inovacijskih procesa. Uzimajući u obzir ove elemente, cilj je ukazati menadžerima i zaposlenima u javnoj upravi značaj suvremenih tehnologija, ne samo kao alata, već i kao pokretače sveobuhvatne organizacijske transformacije. Uticaj informacionih tehnologija na organizacijske promjene je višedimenzionalni fenomen koji sažima strategijske, operativne i kulturne aspekte transformacije i zahtijeva kontinuirano učenje, prilagođavanje i evoluciju. Istražujući ove kompleksne procese, u radu se prezentuju pristupi i strategije koji menadžerima i zaposlenima u javnoj upravi olakšavaju snalaženje u složenom procesu digitalne transformacije i nude rješenja za iskorišćavanje inovativnih potencijala njihove organizacije.

Ključne riječi: informacione tehnologije, digitalna transformacija, javna uprava, organizacijske promjene**ABSTRACT**

In an era where information technologies permeate every aspect of our lives, their potential to act as catalysts for organizational change is more powerful than ever before. The fusion of innovation with traditional business processes has paved the way for intensive transformation of the way organizations operate, communicate and deliver value. The subject of the research of this paper is the consideration of the impact of information technologies on the promotion and management of changes within the public administration, with a focus on the key role of digital transformation strategies and innovation processes. Taking into account these elements, the goal is to show managers and employees in public administration the importance of modern technologies, not only as tools, but also as initiators of comprehensive organizational transformation. The impact of information technologies on organizational change is a multidimensional phenomenon that summarizes the strategic, operational and cultural aspects of transformation and requires continuous learning, adaptation and evolution. Investigating these complex processes, the paper presents approaches and strategies that make it easier for managers and employees in public administration to navigate the complex process of digital transformation and offer solutions for exploiting the innovative potential of their organization.

¹ azrakaribasic@gmail.com² lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

Key words: information technology, digital transformation, public administration, organizational changes

UVOD

U organizacijama koje su postigle svoju konzistentnost te posluju u stabilnom okruženju, organizacijske promjene nemaju prioritet. Ali, današnje okruženje je sve osim stabilnog, jer ga karakterizira ekstremna dinamičnost i nepredvidivost, zbog čega su organizacije „prisiljene“ uvoditi promjene. Prethodno ukazuje da je osnovni cilj provođenja organizacijskih promjena osiguranje opstanka, rasta i razvoja organizacije. Uzimajući u obzir da je organizacija složeni sistem, navedeni cilj nemoguće je ostvariti bez preciznog definiranja onoga što je potrebno mijenjati.

Razumijevanje digitalne transformacije počinje prepoznavanjem promjenjivih paradigmi u današnjem društvu. Priliv novih tehnologija zamaglio je granice između fizičkog i digitalnog svijeta, prisiljavajući organizacije da preispituju svoje poslovne modele. Usvajanje novih poslovnih modela ne odnosi se samo na nadogradnju sistema ili automatizaciju, već na ponovno sagledavanje načina na koji organizacija stvara, isporučuje i ostvaruje vrijednosti u digitalnom dobu. Ova transformacija ne obuhvata samo tehnološke aspekte, već i kulturne i operativne pomake potrebne za napredak u okruženju.

Identificiranje i usvajanje novih tehnologija je analitičan proces koji zahtijeva predviđanje i agilnost. Izazov za organizaciju nije samo u iskorištavanju suvremene tehnologije, već i u prepoznavanju tehnologija koje su u skladu s njenim stratezijskim ciljevima i koje će potaknuti značajnu promjenu. To zahtijeva duboko razumijevanje trenutnog stanja organizacije, akutnu svijest o razvoju tehnološkog okruženja i stratezijski pristup usvajanju suvremene tehnologije.

Implementacija inovacijskih okvira za održivu promjenu predstavlja temelj za osiguravanje da usvajanje novih tehnologija pridonosi dugotrajnoj organizacijskoj transformaciji. Takvi okviri pružaju strukturiran, ali fleksibilan pristup inovacijama, omogućujući organizacijama da se snađu u složenosti promjena dok istovremeno potiču kulturu stalnog poboljšanja. Oni služe kao nacrt za upravljanje procesom inovacije, od ideje i razvoja do implementacije i optimiziranja, osiguravajući da se tehnološki napredak učinkovito integrira u organizacijsko tkivo.

U biti, korištenje suvremene tehnologije za organizacijsku promjenu višedimenzionalni je pothvat koji sažima stratezijske, operativne i kulturne aspekte transformacije. To je putovanje obilježeno kontinuiranim učenjem, prilagodbom i evolucijom, vođeno nepokolebljivom predanošću korištenju tehnologije ne samo kao sredstva za postizanje cilja, već i kao temeljnog pokretača promjene. Aktivnom integracijom tehnologije u sve aspekte organizacije i poticanjem razmišljanja zaposlenika o tehnologiji, organizacije se mogu pozicionirati za dugoročni uspjeh u današnjem digitalnom dobu.

1. ULOGA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Informaciona tehnologija obuhvata svu tehnologiju za prikupljanje, obradu, pohranu i zaštitu informacija te se odnosi na hardver, softver i računarske mreže (Lemeš & Hamidović, 2023: 25). Sektor informacione tehnologije (engl. Information Technology - IT) predstavlja najbrže rastuću i vrlo dinamičnu industriju. Današnje društvo svjedoči naglom rastu informacione tehnologije. Informaciona tehnologija se koristi u svim sferama društva i postala je od iznimne važnosti za svakoga. Svoju primjenu ima u obrazovanju, medicini, obrani i drugim javnim institucijama, ali i zabavi i komunikaciji. Jedna od glavnih stratezijskih prednosti u nekoj organizaciji je upravo pravilno upravljanje informacionom tehnologijom. Informaciona tehnologija doživljava veliki razvoj i ima uticaj na sva područja života i rada društva. IT nije predmet konkurentne prednosti, nego i sredstvo za postizanje te prednosti (Vial, 2019).

U odnosu na tradicionalne poslovne procese, IT nudi ekspertne sisteme omogućujući rad generalistima koji razumiju cjelokupan proces, a ne samo njegov dio. Zahvaljujući IT vremenska i geografska ograničenja

se brišu, olakšava se timski rad i zaposleni raspolažu informacijama koje im omogućuju brže donošenje odluka. Također, povezanost s kupcem je efikasnija, skraćuje se vrijeme razvoja proizvoda, a procesi se ubrzavaju (bar-kodovi, automatska identifikacija i dr.) (Šuber, 2005: 100). Bez primjene informacione tehnologije nema postizanja konkurentne prednosti. Ona omogućava brzo prikupljanje informacija o željama i potrebama kupaca, povećanje lojalnosti kupaca, uspostavljanje globalnog pristupa kupcima i dobavljačima, smanjenje troškova, lakšu i bržu razmjenu informacija i brže obavljanje transakcija (Van Veldhoven & Vanthienen, 2022).

Informacione tehnologije i poslovanje istim u javnoj upravi odnose se na primjenu informacionih i komunikacionih tehnologija u javnoj upravi s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti, transparentnosti i kvalitete javnih usluga koje se pružaju građanima i poslovnim subjektima, ali i ostalim zainteresiranim stranama (Ikwanusi et al., 2024). To uključuje korištenje interneta i drugih digitalnih tehnologija za prikupljanje, obradu i distribuciju informacija, te obavljanje raznih administrativnih poslova putem elektronskih usluga, kao što su e-zahjevi, e-prijave, e-dokumenti, e-plaćanja i druge slične usluge (Syed, Bandara & Eden, 2023). Primjeri elektronskog poslovanja u javnoj upravi uključuju elektronsku razmjenu dokumenta između državnih tijela, elektronsku identifikaciju i autentifikaciju građana i poslovnih subjekata, itd.

Značaj primjene informacione tehnologije u javnoj upravi ogleda se u poboljšanju pristupa javnim uslugama, smanjenju vremena obrade zahtjeva korisnika, povećanju transparentnosti rada, učinkovitosti i kvalitete usluga, te poticanju interakcije između javne uprave, građana i poslovnih subjekata. U javnoj upravi postoje brojni izazovi, kao što su veća očekivanja građana, ovisnost o političkim agendama i složeni razvoji u opštinama i gradovima. Navedeni izazovi zahtijevaju nova rješenja na koja moderna tehnologija nudi potencijalne odgovore, ali njihovo iskorištenje zavisi od ljudskih i financijskih resursa za istraživanje, kao i odabira i implementacije IT koji javnom sektoru često nedostaju (Cordella & Iannacci, 2010: 53).

2. ZNAČENJE I NEOPHODNOST DIGITALNE TRANSFORMACIJE JAVNE UPRAVE

Digitalna transformacija javne uprave predstavlja sveobuhvatan menadžerski pristup koji u fokusu ima sprovođenje organizacijskih promjena zasnovanih na digitalnim tehnologijama. Ona ne podrazumijeva postepene i djelomične napretke, već je usmjerena na temeljnu transformaciju svih internih i eksternih procesa i funkcija organizacije (Bonnet & Nandan, 2011). Digitalna transformacija nije jednokratna aktivnost jer istovremeno uključuje korištenje digitalnih tehnologija za unapređenje postojećih procesa i razvoj digitalnih inovacija koje mogu dovesti do potpune promjene poslovnog modela (Berghaus & Back, 2016). Ipak, menadžment često digitalnu transformaciju promatra isključivo kao tehnološki proces usmjeren na poboljšanje operativne efikasnosti, delegirajući je IT sektoru, dok pritom zanemaruje šire organizacijske i kadrovske aspekte. Kao i druge organizacijske promjene, digitalna transformacija zahtijeva prilagođavanje zaposlenih, poslovnih procesa, organizacijske strukture i kulture novim uvjetima rada i suradnje. Stoga je potrebno promatrati je prije svega kao poslovnu transformaciju cjelokupnog sistema, koja zahtijeva jasnu i adekvatnu strategiju za uspješnu implementaciju (Mitrašević, 2017: 155).

Strategija digitalne transformacije ključni je koncept za usklađivanje, određivanje prioriteta i sprovođenje aktivnosti organizacije u procesu digitalne transformacije (Matt, Hess & Benlian, 2015). Njeno oblikovanje zasniva se na holističkom pristupu, uz nastojanje da se uskladi s postojećim funkcionalnim strategijama. Strategije razvoja informacionih tehnologija imaju ograničen utjecaj na inovacije jer nisu nužno usmerene na transformaciju proizvoda, usluga i organizacionih struktura, koje su ključne za integraciju tehnologije. Kao dio funkcionalnih strategija, one moraju biti usklađene s poslovnom strategijom organizacije kako bi omogućile organizacijsku transformaciju zasnovanu na informacionim tehnologijama (Henderson & Venkatraman, 1999). Sa druge strane, strategija digitalne transformacije odražava široke promjene koje nastaju primjenom digitalnih tehnologija u cjelokupnom organizacionom sistemu.

Javna uprava djeluje u složenom društvenom okruženju, zbog mnoštva subjekata s kojima ima neposredni kontakt. Djelatnost organa javne uprave i jedinica lokalne samouprave usmjerena je na pružanje različitih usluga građanima i privrednim subjektima. U tu kategoriju spadaju poslovi poput vođenja službenih evidencija, izdavanja potvrda, uvjerenja, raznih dozvola i drugih dokumenata o kojima organi uprave vode službene evidencije. U jedinicama lokalne samouprave interesantni su podaci o predškolskim ustanovama, školama, centrima za socijalni rad i drugim sličnim organizacijama. Također, važne su informacije o snabdijevanju energentima (voda, električna energija, gas, itd.), uređenju naselja i parkova, lokalnom saobraćaju i održavanju saobraćajnica, upravljanju otpadom, komunalnoj čistoći i redu na području jedinice lokalne samouprave (Valle-Cruz, 2019). To su samo neki od poslova putem kojih javna uprava građanima pruža mnogobrojne i raznovrsne usluge, a od presudnog su značaja za kvalitetu njihovog života.

Da bi javna uprava opravdala svoju svrhu i ispunila očekivanja građana u skladu sa zahtjevima digitalnog doba, njena digitalna transformacija je neminovna i urgentna. Digitalna transformacija javne uprave je prilika za povećanje efikasnosti, inovativnosti, odgovornosti i transparentnosti rada. Ona omogućava zamjenu zastarjelih sistema i manualnog procesa rada zasnovanog na papirnoj formi, smanjuje broj procedura, vrijeme čekanja na uslugu i nejasnoće u komunikaciji, kao i rizik od grešaka i gubitka informacija (Adepoju & Esan, 2024). Uvođenje suvremene tehnologije značajno doprinosi povećanju transparentnosti rada javne uprave, jer se građanima i ostalim zainteresiranim stranama olakšava pristup informacijama (npr. procesu odlučivanju i upravljanja ili načinu raspodjele budžetskih sredstava) čime se povećava povjerenje javnosti. Proces digitalizacije javne uprave je posebno značajan za promoviranje inovativnosti pružanja usluga sa čim se građani u interakciji sa privatnim sektorom već odavno susreću. Uvođenjem suvremene tehnologije državne institucije mogu opravdati očekivanja građana da će iskusiti isti stupanj pogodnosti digitalne interakcije kao i sa organizacijama iz privatnog sektora koje su pojednostavile procese, olakšale pristup informacijama i povećale brzinu odgovora na zahtjeve i reklamacije (Ikwanusi et al., 2024).

Neophodnost javne uprave da djeluje u pravcu širenja uporabe suvremenih tehnologija i sprovođenja procesa digitalne transformacije je pod utjecajem brojnih i raznovrsnih faktora. Tabela 1 prikazuje kako različiti faktori zajedno potiču i oblikuju procese digitalne transformacije javne uprave

Tabela 1: Ključni faktori digitalne transformacije javne uprave

Faktori	Kratak opis
Inovacije i IT u društvu	Direktna primjena novih tehnologija u svim sferama života
Digitalno civilno društvo	Razvoj partnerstva i civilnog društva u digitalnom okruženju
Tržišna konkurentnost i poduzetništvo	Obnova modela konkurentnosti, slobodno kretanje radne snage, podrška biznisu
Decentralizacija i odgovornost	Veća uloga lokalnih/regionalnih vlasti kroz decentralizaciju
Inovativna kultura	Poticanje društva na prihvaćanje suvremenih tehnologija i inovacija
Društveno-ekonomski razvoj	Omogućavanje masovne primjene tehnologija kroz ekonomski rast
Jednakost i pravda u digitalnoj ekonomiji	Projekti koji osiguravaju društvenu jednakost i pravedan razvoj

Izvor: (prilagođeno prema Khodakivska et al., 2023: 301)

Uvođenjem novih tehnologija javna uprava postaje efikasnija, pouzdanija, jeftinija i više orijentirana ka građanima, a pritom sve više slabi kontrolna i jača njena uslužna funkcija (Ikwanusi et al., 2024). Primjena informacione tehnologije u javnoj upravi omogućava da se usluge pružaju na jednostavniji, brži, kvalitetniji i racionalniji način, uz veću pouzdanost i minimalan broj grešaka. Također, smanjuje se mogućnost propusta i korupcije, dok se istovremeno doprinosi povećanju produktivnosti, boljoj integraciji usluga i poboljšanju ukupne efikasnosti (Syed, Bandara & Eden, 2023).

3. EFEKTI IMPLEMENTACIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U JAVNOJ UPRAVI

Globalno širenje digitalnih inovacija sve više zadire u sferu javnog sektora i stvara nužnost za sprovođenje institucionalnih reformi. Međutim, trenutačna tendencija je da se u privatnom sektoru intenzivnije implementiraju informacione tehnologije s ciljem poticanja organizacijskih promjena nego u javnom sektoru (Goshovska et al., 2021). Razlozi za to su mnogobrojni, a neki od njih se odnose na: nefleksibilnost sistema državne uprave, nedostatak relevantnog zakonskog okvira o uporabi informacionih tehnologija, nedostatak kompetencija iz oblasti informacione i komunikacione tehnologije (kako zaposlenih u javnoj upravi, tako i korisnika njihovih usluga), opći ljudski otpor ka novinama na svim nivoima, nedovoljna budžetska izdvajanja, itd.

Javni autoriteti su još uvijek skloni birokratskom upravljanju i teško se odriču monopolske pozicije, što je i razumljivo s obzirom na to da je uvođenje inovativnih tehnologija u suprotnosti sa konceptom stabilnosti javnog sektora (Dovhan et al., 2021). Institucionalni akteri mogu značajno utjecati na efekte digitalne transformacije javne uprave putem svoje moć da joj priušte ili ospore potreban legitimitet i mobilišu potrebne resurse. Pored toga, bez obzira u kom segmentu javne uprave se uvodi nova tehnologija, svi zaposleni će biti direktno ili indirektno izloženi njenom utjecaju, na pozitivan ili negativan način. Pošto je u ljudskoj prirodi ugrađen strah od noviteta, pojava otpora je neminovna. Glavni izvori otpora se odnose na: nesigurnost, potencijalne socijalne gubitke (npr. degradiranje), ekonomske gubitke (npr. gubitak posla), smetnje (npr. dodatan napor radi stjecanja novog znanja), neprihvatanje gubitka kontrole, udruženu uporabu i opasnost od gubitaka utjecaja pojedinca (Sikavica, 2011).

Navedeno ukazuje da je neophodan razvoj svijesti javnog menadžmenta kako o samom značenju procesa digitalne transformacije tako i o njenom općedruštvenom značaju. U tom smislu potrebno je razumijevanje da se digitalna transformacija javne uprave ne odnosi samo na zamjenu nedigitalnih ili manualnih procesa novijim procesima ili tehnologijama, odnosno da to nije samo čin digitalizacije postojećih dokumenata i pojednostavljivanje širenja informacija putem digitalnih platformi. Ona podrazumijeva transformaciju cjelokupnog poslovnog modela javne uprave, prilagođavanje organizacijske strukture i organizacijske kulture, kao i korištenje digitalnih rješenja ne samo za unapređenje tradicionalnih metoda već i s ciljem poboljšanja efikasnosti usluga i promociju inovativnosti i kreativnosti (Boban & Klarić, 2021).

Način razumijevanje navedenih procesa, odnosno benefita i izazova digitalne transformacije javne uprave direktno se odražava na efekte njene implementacije. Uzimajući u obzir nedvojbene prednosti digitalne transformacije javne uprave (povećanje transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti, poboljšanje komunikacije i interakcije među ljudima, stvaranje klime umrežavanja i suradnje itd.), ali i nezanemarive izazove koje ona sa sobom nosi, u nastavku se razmatraju pozitivne i negativne implikacije sprovođenja promjena u javnoj upravi koje su potaknute implementacijom suvremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.

3.1. Pozitivan utjecaj informacionih tehnologija na promjene u javnoj upravi

Procjena potencijalnih benefita digitalne transformacije javne uprave se može vršiti iz perspektiva različitih zainteresiranih strana. U tom procesu, izdvajaju su četiri vrste interakcija:

1. G2C - interakcija između države i građana (engl. Government-to-Citizen),
2. G2B – interakcija između države i poslovnog sektora (engl. Government-to-Business),
3. G2G – interakcija između različitih državnih institucija (engl. Government-to Government) i
4. G2E – interakcija između države i državnih službenika (engl. Government-to Employees) (Bondarenko, Liganenko & Mykytenko, 2020: 79).

Slika 1 vizualno prikazuje četiri vrste interakcija u kojima javna uprava ima centralnu ulogu i povezuje se sa svim zainteresiranim stranama u procesu digitalne transformacije.

Slika 1: Vrste interakcija u digitalnoj transformaciji javne uprave

Izvor: (prilagođeno prema Bondarenko et al., 2020: 79)

Kako ističe Kodakivska i suradnici (Khodakivska et al., 2023: 303), pozitivan utjecaj informacionih tehnologija na promjene u javnoj upravi se ogleda u sljedećem:

- povećanje efikasnosti javne uprave, smanjenje administrativnih troškova, primjena suvremenih metoda upravljanja,
- osiguranje demokratske javne uprave i smanjenje grešaka u odlučivanju menadžera,
- povećanje brzine pružanja administrativnih usluga uz istovremeno poboljšanje njihove kvalitete,
- pojačanje kontrole nad radom regionalnih vlasti i organa lokalne samouprave uz osiguranje principa decentralizacije,
- povećanje transparentnosti donošenja upravljačkih odluka i smanjenje korupcije,
- obezbjeđivanje mogućnosti masovnog učešća građana u raspravama i donošenju upravljačkih odluka na svim nivoima vlasti,
- obezbjeđenje kvalitativno novog nivoa javne uprave, uz osiguravanje efikasnog korištenja resursa i vremena,
- povećanje povjerenja javnosti u institucije javne uprave, i dr.

Ove prednosti su od velikog značaja za vladine institucije i druge organizacije u javnom sektoru, dok se direktne pozitivne implikacije digitalne transformacije za sve segmente stanovništva manifestuju kroz: poboljšanje pristupačnosti i orijentaciju javnih usluga na korisnike, obezbjeđenje jednakog pristupa javnim uslugama za sve građane, osiguranje socijalne kohezije i povećanje povjerenja građana u javnu upravu, kao i ušteda vremena i drugih resursa prilikom korištenja javnih usluga (Gupta & Maurya, 2020).

3.2. Izazovi i ograničenja uspješnosti implementacije digitalne transformacije javne uprave

Unatoč postojanju pozitivnih implikacija suvremenih tehnologija na promjene u javnoj upravi, proces digitalne transformacije je izložen određenim izazovima i ograničenjima. Kako navode Virendra i suradnici (Virendra, Hauzan & Abbad, 2025), najveća ograničenja sprovođenja digitalne transformacije javne uprave u zemljama u razvoju se ogledaju u:

- neadekvatnoj infrastrukturi za podršku implementaciji digitalnih usluga,
- otporu promjenama unutar organizacija javnog sektora,
- niskom stupnju digitalnih vještina državnih službenika,
- niskom stupnju digitalne pismenosti građana,
- strahu od ugroženosti elektronske sigurnosti (gubitak privatnosti i sigurnosti ličnih podataka) i
- financijskim (budžetskim) ograničenjima.

Iako javna uprava manifestuje spremnost za sprovođenje procesa digitalne transformacije, stupanj razvijenosti digitalne infrastrukture u zemljama u razvoju može onemogućiti njenu implementaciju, odnosno umanjiti efekte. Kvalitativni pokazatelji institucionalne pripremljenosti za digitalnu transformaciju se odnose na: postojanje i razvijenost strategija za razvoj informacionog društva i širokopojasnog pristupa, zakon o elektronskom potpisu, usklađenost sa regulatornim okvirom za elektronske komunikacije Evropske unije, pravni okvir i partnerstva za borbu protiv elektronskog kriminala i akcioni plan za razvoj elektronske dostupnosti (Mitrašević, 2017: 156). Pored toga, zastarjeli hardver, ograničen pristup internetu i neadekvatni softverski sistemi smanjuju efikasnost pružanja digitalne usluge, što može dovesti do frustracije korisnika i ometati ukupnu efikasnost IT inicijativa (Virendra, Hauzan & Abbad, 2025: 70). Posebno je značajno pitanje digitalne nejednakosti među stanovništvom, s obzirom na to da marginalizirane grupe populacije možda nemaju resurse ili znanje koje im omogućava korištenje digitalnih usluga javne uprave (Khodakivska et al., 2023: 308). Također, potrebno je uzeti u obzir postojanje ograničenja korištenja digitalnih usluga kod starije populacije koja je u savremenom društvu sve brojnija.

Kao što je već istaknuto, ključ uspješne digitalne transformacije je u spremnosti na promjene i digitalnim kompetencijama zaposlenih u institucijama javne uprave. Zbog toga se moraju uzeti u obzir kulturološke promjene (sa popratnim stresom) sa kojima će se suočiti zaposleni u procesu digitalne transformacije javne uprave (Dragano & Lunau, 2020), kao i njihove trenutačne digitalne kompetencije. Mnogi zaposleni mogu percipirati implementaciju suvremene tehnologije kao prijatnu njihovoj postojećoj poziciji i načinu rada ili kao nepotrebnu komplikaciju radnih procesa što može dovesti do pojavu skepticizma prema novim tehnologijama i nespremnosti na učešće u programima obuke (Virendra, Hauzan & Abbad, 2025: 70). Ako upravljački sistem javne uprave na vrijeme ne identifikuje potencijalne otpore promjenama i nedostatke digitalnih vještina zaposlenih, efekti digitalne transformacije će biti minorni ili čak negativni.

Pored navedenog, uspješna implementacija digitalnih tehnologija u javnoj upravi suočava se s velikim izazovima i u pogledu elektronske sigurnosti i financijskih resursa. Za potrebe digitalne transformacije, javna uprava prikuplja i arhivira povjerljive podatke o građanima i pravnim licima koji mogu da budu predmet elektronskog kriminala. To može dovesti do opravdane zabrinutosti korisnika digitalnih usluga javne uprave za njihovu privatnost i negativno se odraziti kako na kvalitetu i održivost usluga, tako i na nacionalnu sigurnost (Hai, Van & Thi Tuyet, 2021: 29). Napadi na digitalne baze podataka mogu uzrokovati blokade u radu javnih institucija, što narušava povjerenje građana i ograničava dalji razvoj digitalnog društva. Radi toga, potrebno je izuzetnu pažnju posvetiti izboru optimalnih digitalnih rješenja koja zahtijevaju značajna financijska ulaganja. Javne institucije često imaju ograničene budžete, što komplikuje financiranje potrebnih tehnoloških ulaganja, programa obuke i redovnog održavanja. Ova budžetska ograničenja mogu rezultirati nedovoljno financiranim IT projektima, što može dovesti do djelomične ili potpune obustave njihove implementacije (Virendra, Hauzan & Abbad, 2025: 70).

4. PRIMJER USPJEŠNE ORGANIZACIONE PROMJENE U JAVNOJ UPRAVI PUTEM IMPLEMENTACIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Javna uprava se svakodnevno suočava sa velikom količinom informacija, bilo u papirnoj ili elektronskoj formi, zbog čega njena efikasnost ovisi od adekvatnog upravljanja i arhiviranja dokumenata kao što su formulari za prijavu, zapisi, podnesci, izvještaji, propisi, politike i drugi administrativni dokumenti. Kod tradicionalnog sistema upravljanja dokumentacijom postojao je problem što su dokumenti bili „razbacani“ po različitim kancelarijama i kabinetima, sačuvani su na različitim USB ili hard diskovima, ili su se, bez sistematičnosti, nalazili u lokalnoj računarskoj mreži, pa je njihova upotreba bila otežana ili čak onemogućena. Iako se digitalna transformacija javne uprave ne odnosi samo na transformaciju postojećih dokumenata u digitalni oblik i pojednostavljivanje širenja informacija putem digitalnih platformi, uvođenje elektronskog sistema za upravljanje dokumentima je značajan korak u tom procesu.

Elektronski sistem za upravljanje dokumentima predstavlja informacioni sistem čiji je zadatak da upravlja dokumentima u elektronskom obliku i kontrolira ih tijekom čitavog njihovog životnog ciklusa, od kreiranja do arhiviranja (Sambetbayeva et al., 2022). On je fokusiran na kreiranje, upravljanje, distribuciju, pregled, korigiranje tijekom rada, sigurnost i skladištenje dokumenata. S obzirom na to da se velika količina znanja u javnoj upravi evidentira u dokumentima koje je potrebno sačuvati, omogućiti grupni rad i učiniti dostupnim ovlaštenim stranama, javna uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je za interno korištenje i poslovanje uspješno implementirala poseban softver, SWING Process Manager, poznatiji kao „LOTUS“.

Od trenutka kada institucija javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dobije bilo kakav input iz okoline, neophodno ga je "uhvatiti" i distribuirati osobama i/ili odjelima koji ga trebaju obraditi i pretvoriti u izlazni rezultat. Pojednostavljeno govoreći, ulazne dokumente treba tematski pospremiti u odgovarajuće predmete, prosljediti ih odgovornim osobama, koji će nakon obrade izraditi izlazni dokument i time završiti postupak. Osnovni je cilj postupak napraviti što kvalitetnije, što brže i uz najmanji mogući utrošak resursa. U pravilu, trebalo bi biti nebitno je li organizacija hijerarhijski (upravljačke razine), funkcionalno (poslovni odjeli) ili fizički (lokacije) disperzirana (Swing Process Manager, 2010: 5). Swing Process Manager omogućava pretraživanje i pregled dokumenata, otvaranje predmeta, njihovo arhiviranje, prosljeđivanje, izdavanje potvrde o prijemu, internu cirkulaciju, kreiranje i zaključivanje izlaznog dokumenta, otpremu izlaznih dokumenata kao i poništavanje dokumenata.

Rukovodeći se potrebom zaštite informacija i procesa javne uprave, Swing Process Manager uvažava sljedeće standarde i propise:

- ISO 9000:2005, Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i rječnik,
- ISO 90003:2004, Software engineering - Guidelines for the application of ISO9001:2000 to computer software,
- ISO 10006:1997, Quality management - Guidelines to quality in project management,
- HRN ISO 15489-1 Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 1. dio: Općenito,
- HRN ISO 15489-1 Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 2. dio: Smjernice,
- MoReq - Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima,
- Uredba o uredskom poslovanju, 08.01.2009,
- ISO 19005-1, Document management — Electronic document file format for longterm preservation – Part1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1),
- Zakon o elektroničkoj ispravi i
- Zakon o elektroničkom potpisu (Swing Process Manager, 2010: 5).

Iako aplikacija u cijelosti omogućava elektronski model upravljanja dokumentacijom, isto tako je omogućen i hibridni model, što znači da je podržan i način rada sa dokumentima u papirnoj formi.

ZAKLJUČAK

Informacione tehnologije nedvojbeno mijenjaju načine na koji ljudi rade i žive, dosadašnji način funkcioniranja organizacija i stvaraju nova tržišna pravila tjerajući aktere na konstantne promjene i prilagodbu ne bi li uspješno vodili tržišnu borbu. Organizacijskim promjenama nastoji se promijeniti početno stanje u novo, poboljšano stanje, a faza te tranzicije može biti kritičan period po organizaciju. Kako bi se taj proces uspješno realizirao, organizacije moraju promjene pažljivo planirati i upravljati njima. Iako promjene često nije jednostavno provesti, organizacije treba da gledaju na njih kao na priliku za poboljšanjem postojećeg stanja. Pod tim se podrazumijeva osiguranje opstanka, rasta i razvoja organizacije, što je ujedno i temeljni cilj provođenja promjena. Zbog toga su promjene i postale neizostavan dio poslovanja organizacija omogućavajući im dugoročan opstanak na tržištu i održanje konkurentске prednosti.

Uloga informacione tehnologije u poticanju organizacijskih promjena u javnoj upravi postaje sve značajnija. Od institucionalnih autoriteta se zahtijeva da prilagode, odnosno inoviraju rad organa javne uprave u skladu sa suvremenim digitalnim trendovima. Kako bi se uspješno implementirala digitalna transformacija javne uprave i što potpunije iskoristili njeni potencijali u vidu stvaranja javne vrijednosti (povećanje transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti, poboljšanje komunikacije i interakcije među ljudima, stvaranje klime umrežavanja i suradnje i dr.), odnosno omogućila kvalitetna javna usluga fizičkim i pravnim licima, potrebno je identifikovati i prevazići izazove i barijere u tom procesu. Kako bi se uspješno savladali izazovi digitalne transformacije u javnoj upravi, neophodna je sveobuhvatna strategija digitalne transformacije koja uključuje ulaganje u digitalnu infrastrukturu, razvoj programa obrazovanja i obuke na svim nivoima, poticanje progresivnog razmišljanja i inovacija, kao i interakcija i kolaboracija svih relevantnih aktera. Ovaj pristup omogućava prevazilaženje otpora prema promjenama te izgradnju digitalne svijesti, znanja i vještina.

LITERATURA

1. Adepoju, O. O., & Esan, O. (2024). Tertiary institutions and lifelong learning via digital tools in Nigeria: A review. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 13(2), 1-13.
2. Berghaus, S., & Back, A. (2016). Stages in digital business transformation: Results of an empirical maturity study. *Proceedings of the Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS)*, 1–17.
3. Boban, M., & Klarić, M. (2021). Impact of Covid 19 Pandemic on Digital Transformation of Public Administration in European Union. In *2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)*, 1312-1317.
4. Bondarenko, S., Liganenko, I., & Mykytenko, V. (2020). Transformation of public administration in digital conditions: world experience, prospects of Ukraine. *Social Development and Security*, 10(2), 76-89.
5. Bonnet, D. and Nandan, P. (2011). Transform to the Power of Digital: Digital Transformation as a Driver of Corporate Performance. *Report, Capgemini Consulting*.
6. Cordella, A., & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. *The Journal of Strategic Information Systems*, 19(1), 52-66.
7. Dragano, N., & Lunau, T. (2020). Technostress at work and mental health: concepts and research results. *Current opinion in psychiatry*, 33(4), 407-413.
8. Dovhan, V., Hrushchynska, N., Kudrina, O., Bozhkova, V., Zaporozhets, T., & Makarenko, M. (2021). Innovative technologies for the public administration transformation. *Studies of Applied Economics*, 39(5), 1-10.
9. Goshovska, V., Danylenko, L., Hachkov, A., Paladiiichuk, S., & Dzeha, V. (2021). Problems of applying information technologies in public governance. *International Journal of Computer Science & Network Security*, 21(8), 71-78.
10. Gupta, K. P., & Maurya, H. (2020). The role of access convenience of common service centres (CSCs) in the continued use of e-government. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 22(5/6), 437-453.
11. Hai, T. N., Van, Q. N., & Thi Tuyet, M. N. (2021). Digital transformation: Opportunities and challenges for leaders in the emerging countries in response to COVID-19 pandemic. *Emerging Science Journal*, 5(1), 21-36.
12. Henderson, J. C., & Venkatraman, H. (1999). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. *IBM systems journal*, 38(2.3), 472-484.

13. Ikwuanusi, U.F., Onunka, O., Owoade, S.J. and Uzoka, A. (2024). Digital transformation in public sector services: Enhancing productivity and accountability through scalable software solutions. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(11), 2744-2774.
14. Khodakivska, V. U., Prystupa, L., Ivanyshyna, O., Panura, I., & Tuchak, T. (2023). Implementation of digital technologies in Public Administration. *Revista de la universidad del Zulia*, 14(39), 295-312.
15. Lemeš, S., & Hamidović, H. (2023). *Uvod u informacione tehnologije*. Zenica: Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici.
16. Matt, C., Hess, T. and Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. *Business & Information Systems Engineering*, 57(5), 339-343.
17. Mitrašević, L. (2017). Digitalna transformacija kao izvor konkurentske prednosti preduzeća zemalja Zapadnog Balkana. U *Zbornik radova XXII internacionalnog naučnog skupa: „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu – Digitalna evolucija: prilagođavanje poslovanja digitalnom vremenu“*, Subotica, Republika Srbija (pp. 153-161). Subotica, Republika Srbija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici.
18. Sambetbayeva, M., Kuspanova, I., Yerimbetova, A., Serikbayeva, S., & Bauyrzhanova, S. (2022). Development of intelligent electronic document management system model based on machine learning methods. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1(2), 68-76.
19. Sikavica, P. (2011). *Organizacija*. Zagreb: Školska knjiga.
20. Swing Process Manager. (2010). *Upute za korištenje, RUP-7010001 / V.3*. SWING Informatika d.o.o.
21. Syed, R., Bandara, W., & Eden, R. (2023). Public sector digital transformation barriers: A developing country experience. *Information Polity*, 28(1), 5-27.
22. Šuber, B. (2005). Unapređenje poslovnih procesa pomoć informacijske tehnologije. *Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues*, 18(1-2), 97-105.
23. Van Veldhoven, Z., & Vanthienen, J. (2022). Digital transformation as an interaction-driven perspective between business, society, and technology. *Electronic markets*, 32(2), 629-644.
24. Valle-Cruz, D. (2019). Public value of e-government services through emerging technologies. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 530-545.
25. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
26. Virendra, A. Z., Hauzan, E. C., & Abbad, J. U. (2025). Analysis of the Role of Information Technology in Public Administration Transformation. *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 15(2), 65-72.